

Salt Satyagraha Movement in Ghatal Subdivision: A Historical Enquiry

(ঘাটাল মহকুমায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন: একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান)

Dr. Soumyadeb Maiti

Assistant Professor, Dept. of History
Rabindra Bharati University, CDOE
West Bengal, India
Email: maiti.debsoumya@gmail.com

Abstract: *The ideological shifts between 1927 and 1930 paved the way for the Civil Disobedience Movement. Entrusted with its leadership, Mahatma Gandhi chose to defy the Salt Laws, a move initially mocked by Viceroy Irwin. Unlike the Non-Cooperation Movement, Gandhi vowed not to withdraw this struggle abruptly, sparking immense public fervor. Midnapore became a vital epicenter, particularly the Ghatal Subdivision. On April 7, 1930, a major Satyagraha center was established at Shyamganj on the banks of the Roopnarayan River. Managed by the Daspur Thana Congress under leaders like Manmatha Kumar Mukherjee, the center successfully produced and sold salt at Ghatal and Chechua Hat. The British responded with draconian measures. The escalating police atrocities led to a violent clash at Chechua Hat, resulting in the death of Daroga Bholanath Ghosh. In retaliation, police firing martyred fourteen freedom fighters. Despite such brutal suppression, the spirit of resistance in Ghatal remained indomitable.*

Keywords: Civil Disobedience, Gandhij, Salt Center, Shyamganj, Chechua Hat, Police.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লাহোর কংগ্রেসের গুরুত্ব অসাধারণ। এই প্রথম কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গ্রহণ করলো। ডোমিনিয়ান স্টেটসের আদর্শ চিরতরে বর্জন করা হল। জহরলালের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে প্রতিধ্বনিত হলো— "I must confess that I am a socialist and a republican and no believer in kings and princes, or in the order which produces the modern kings of Industry, who have greater power over the lives and fortunes of men than even the kings of old and whose methods are as predatory as those of the old feudal aristocracy."¹ সভাপতি জহরলাল নেহরু তাঁর ভাষণে বললেন ভারতবর্ষসহ এশিয়ার ও ইউরোপের বহু দেশ খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সর্বত্রই সন্দেহ ও অস্থিরতা বিরাজমান। তিনি বললেন, "Old established ideas of liberty, justice, property and even the family are being attacked, and the outcome hangs in the balance."² সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেন, ইউরোপীয় শাসনের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, ভবিষ্যৎ আমেরিকা ও এশিয়ার হাতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ এসব সাম্প্রদায়িক পার্থক্য বেশিদিন থাকবে না। সংগ্রাম শুরু হবে অর্থনৈতিক দাবিতে। এখন একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ, যাতে সাম্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বসমাজ গড়ে উঠতে পারে। যেহেতু ব্রিটিশ শাসন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের পরিপোষক এবং গণশোষণ নির্ভর, সেহেতু ভারত তার অধীনে থাকতে পারে না। ডোমিনিয়ান স্টেটসের ফলে সত্যিকারের স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। তিনি ঘোষণা করলেন "আমি সমাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী"। কংগ্রেস হয়তো এখনই সমাজতন্ত্র নিতে পারবে না কিন্তু দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করতে একদিন তা নিতেই হবে। অবশ্য সে লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারত তার নিজস্ব পদ্ধতি স্থির করতে পারে। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বোঝেন, তাও খানিকটা জানা যায় ন্যূনতম মজুরী, নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকদের জন্য ভূমিস্বত্ব। প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে, তবে অহিংসাকে কৌশলগত কারণে নিতে হবে। আপাতত আন্দোলন আরম্ভ হবে ব্রিটিশ পণ্যকে বর্জন দিয়ে, শেষ হবে কর বর্জন-সম্ভব হলে সাধারণ ধর্মঘটো।³

লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের পর পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি কী ধরনের অহিংস সংগ্রামের ডাক দেবেন তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে দেশবাসী এবং সরকার। সেই মুহূর্তে গান্ধীজির কাছে পূর্ণ

স্বরাজের পথে এগোতে হলে দুটি রাস্তা খোলা ছিল-একদিকে আপোষহীন গণসংগ্রামের পথ এবং অন্য রাস্তা ছিল স্বাধীনতা প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়া। রজনীপাম দত্ত লিখেছেন, গান্ধীজি ব্রিটিশ অপশাসনের পরিধিকে যেমন সংকুচিত করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে জাগ্রত গণ আন্দোলনকে নমনীয় খাতে প্রভাবিত করতে চান।⁴ যদিও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি জানুয়ারী মাসে (১৯৩০) সিদ্ধান্তে এসেছিলেন— "The British Government in India has not only deprived the Indian people of their freedom but has based itself on the exploitation of the masses, and has ruined India economically, politically, culturally and spiritual-ly, We believe therefore India must serve the British connection and attain Purna Swaraj or Complete Independence."⁵ গান্ধীজি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব ভারতের পুঁজিপতিরা যেমন মেনে নেবেন না তেমনি ইংরেজ সরকারও এ বিষয়ে তার সঙ্গে আপোস করবে না। তাই স্বাধীনতার মর্ম কথাটি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে আন্দোলনের এগারো দফা কর্মসূচীর কথা তুলে ধরা হয়। এই এগারো দফা কর্মসূচীকে সুমিত সরকার 'দুঃখজনক পশ্চাদপসরণ' বলেই অভিহিত করেছেন। এই দাবির মধ্যে যেমন কোনো রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চাওয়া হয়নি, তেমনি ভারতবর্ষের ডেমিনিয়ন মর্যাদা লাভের সংগ্রামকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।⁶ এগারো দফা দাবিগুলি ছিল—

1. সামগ্রিকভাবে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ।
2. আনুপাতিক হারে পাউন্ড-স্টার্লিং-এর সহিত টাকার ১১ শিঃ ৫ পেঃ থেকে ১ শিঃ ও ৪ পেঃ তে হ্রাস।
3. ভূমিরাজস্ব অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস এবং তাকে আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন করা।
4. লবণ কর রদ।
5. শতকরা ৫০ ভাগ থেকে শুরু করে সামরিক ব্যয় হ্রাস।
6. হ্রাসপ্রাপ্ত করের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন অর্ধেক বা তাহারও বেশি হ্রাস।
7. দেশি বস্ত্রশিল্পের প্রতি রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিদেশি বস্ত্রশিল্পের উপর আমদানি শুল্ক ধার্যকরণ।
8. উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন (ভারতীয় জাহাজগুলির জন্য ভারতীয় উপকূল সংরক্ষিত রাখিয়া) প্রবর্তনা।
9. হত্যা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য সাধারণ বিচার বিভাগীয় সালিসীর দ্বারা যাহারা দোষী সাব্যস্ত তাহারা ব্যতীত সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার; ১২৪ ধারা (ভারতীয় দণ্ডবিধি), ১৮১৮-র রেগুলেশন ও ঐ জাতীয় আইনগুলির বাতিলকরণ এবং ভারতীয় নির্যাতিতদের সকলকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান।
10. সি. আই. ডি. (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)-এর বিলোপ সাধন বা ইহাকে জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন।
11. জনগণের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যবহারের ছাড়পত্র প্রদান।

কিন্তু গান্ধীজির দাবিপত্র সরকারের মনে কোন রেখাপাত করেনি। সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য এগারোজন নেতা কারারুদ্ধ হলেন। মীরাটে কমিউনিস্ট নেতাদের কাঠগড়ায় উপস্থিত করা হল। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৪ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী সবারমতী আশ্রমে এক বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির মতে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে গান্ধীজিকে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের অনুরোধ জানান। এরপর ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় কর্মসূচী ঘোষণা করলেন— এই ঘোষণায় বলা হল— “এবার আমাদের গ্রেপ্তার করা হলে নীরব নিষ্ক্রিয় অহিংসা নয়, বরং সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ধরনের অহিংসাকে কাজে লাগানো হবে যাতে ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মুক্ত বা জীবিত না থাকেন”⁷

কিন্তু একমাত্র রাজনৈতিক প্রস্তুতি কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না। জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ যে কোন আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরেই জমা হচ্ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের আগে এই ক্ষোভ তীব্রতর হয়েছিল। ১৩৩০-এর দশকে গণ আন্দোলনের সাথে ঐ সময়ের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার যোগ ছিল প্রত্যক্ষ।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় ভারতের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর দাম ভীষণভাবে পড়ে ফলে কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত ছিল না।^৪ ১৯৩০-এর দশকের গণ অভ্যুত্থানগুলি ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ১৯২৯-এর শেষদিকে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয় তা ভারতকে ঘা দিয়েছিল দুটি প্রধান উপায়েঃ (এক) বিশেষভাবে কৃষিজপণ্যের ক্ষেত্রে দাম প্রচণ্ডভাবে পড়ে যাওয়া, আর (দুই) সম্পূর্ণ রপ্তানিকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এক বিশাল সঙ্কট ডেনে আনা।^৫

আইন অমান্য কখন ও কিভাবে শুরু হবে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গান্ধীজিকে। কিন্তু ভবিষ্যত ছিল অনিশ্চিত। অন্ততঃ কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের কাছে তিনি লিখলেন— “We were vague about the future. In spite of the enthusiasm shown at the Congress session, no one knew what the response of the country would be to a programme of action. We have burnt our boats and could not go back.”^{১০} শুধু নেহরু নয় গান্ধীজিও বুঝতে পারছিলেন না কী তার কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ১৮ই জানুয়ারি সবারমতী আশ্রম দেখতে এসেছিলেন গান্ধীজি তাঁকে বললেন— “I am furiously thinking night and day and I do not see any light coming out of the surrounding darkness.”^{১১} গান্ধী অবশ্য কথা দিয়েছিলেন যে, চৌরীচৌরার ঘটনার পর আচমকা যেমন অসহযোগ প্রত্যাহার হয়েছিল, এক্ষেত্রে তা হবে না। বস্তুতঃ সমস্ত মানুষ তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল গান্ধীর নির্দেশের জন্য। এমন সময় ২রা মার্চ গান্ধী আরউইনকে লেখা এক চিঠিতে জানালেন যে, সরকার যদি তাঁর ১১ দফা দাবি মেনে নেন, তাহলে আইন অমান্যের প্রয়োজন হবে না। এইসব দাবির মধ্যে কয়েকটি হল টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হার পরিবর্তন, সংরক্ষণ, খাজনার হার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস, মাদক বর্জন, লবণ কর লোপ, রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবির মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ দূরের কথা, ডোমিনিয়ান স্টেটাসের নামগন্ধ ছিল না। যাই হোক আরউইনকে লেখা চিঠিতে গান্ধী জানালেন যে, ভারতের কাছে ব্রিটিশ শাসন হচ্ছে ‘অভিশাপ’, কেননা এর ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে চরম অভ্যুত্থার সহ্য করতে হচ্ছে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লুপ্ত হতে চলেছে। আরউইন এ চিঠির জবাব দিলেন না, গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতেও অস্বীকার করলেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তারও করলেন না। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজির কাছে আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না।

গান্ধী বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে, লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। কেন লবণ আইন বেছে নিলেন তা ব্যাখ্যা করে গান্ধী বললেন— “There is no article like salt outside water by taking which the state can reach even the starving millions, the sick, the maimed and the utterly helpless. The tax constitutes therefore the most inhuman poll tax the ingenuity of man can devise.”^{১২} ভারতের নদী সমুদ্রের জলে অপরিহার্য লবণ তৈরির সুযোগ সত্ত্বেও সরকারি আইনে ভারতবাসীর পক্ষে লবণ তৈরি সেদিন ছিল একপ্রকার নিষিদ্ধ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশ থেকে কাঁচামাল পাঠাতো ইংল্যান্ডে, আর সেখান থেকে আনত শিল্পজাত দ্রব্য। শিল্পজাত দ্রব্যের ওজন খুব সামান্য হত বলে জাহাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বয়ে আনতে হত বিলেতি লবণ। সেই লবণ যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনতে হত শোষিত ভারতবাসীকে। এই অমানবিক ও বর্বরোচিত শোষণের প্রতিবাদে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন লবণ সত্যগ্রহ।^{১৩}

মূলত গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন কারণ এই আইনের আওতায় সবশ্রেণীর মানুষকে পড়তে হয়েছিল অর্থাৎ লবণ এমন একটি বস্তু যা ধনী, দরিদ্র সবার কাছে একান্ত অপরিহার্য। এই আইন ভঙ্গ করে তিনি আন্দোলনকে গণমুখী করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে আন্দোলনের ভাগীদার করতে চেয়েছিলেন। যদিও গান্ধীজি এই লবণ আইন অমান্যের প্রস্তাব শুনে বড়লাট আরউইন ঠাট্টার সুরে লিখেছিলেন, লবণ আইন অমান্য নিয়ে আমার রাতের ঘুম ব্যাহত হচ্ছে না।^{১৪} কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার এই ধারণার বিপরীত অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

১৯৩০-এর ১২ই মার্চ গান্ধী তাঁর ৭৮ জন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে সবারমতী আশ্রম থেকে ডাভি অভিযুক্ত যাত্রা শুরু করলেন। প্রায় ২৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩০ এর ৫ই এপ্রিল ডাভিতে উপস্থিত হন। পরের দিন অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল ভোরে সমুদ্র থেকে লবণ সংগ্রহ করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন।^{১৫} গান্ধীজির ডাভি অভিযানে মেদিনীপুরের এক প্রতিনিধি ছিলেন তিনি হলেন মতিলাল দাস।^{১৬} গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গ কর্মসূচী সমগ্র দেশে এক তীব্র উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে বাঁপ দিয়েছিল। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে জাতীয় সপ্তাহ ঘোষিত হল এবং এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হল।^{১৭} লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের

পরিকল্পনা গান্ধীজির নেতৃত্বে উৎকর্ষ ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। কারণ লবণের মতো একটি সাধারণ বিষয়কে ক্ষেত্র করে তিনি সাধারণ ভারতবাসীর মন জয় করতে সমর্থ হন।

লবণ সত্যগ্রহ আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ সহ অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও লবণ সত্যগ্রহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বাংলার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনীপুরে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল। প্রতিটি জেলায় একটি করে আইন অমান্য কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং তহবিলও গঠিত হয়েছিল।¹⁸

বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেও আইন অমান্য আন্দোলন সর্বাঙ্গিক রূপ ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল কাঁথি মহকুমা ও তমলুক মহকুমাতে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সেই সঙ্গে ঘাটাল মহকুমা সহ সমগ্র অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি অঞ্চলের নরনারীগণ এই গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী মেদিনীপুর যে লবণ আইন অমান্যের উপযুক্ত ক্ষেত্রস্থল তা কুমিল্লার (বর্তমান বাংলাদেশ) অভয় আশ্রমের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম সদস্য অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ড. নৃপেন্দ্রনাথ বসু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে জানান এবং মেদিনীপুরের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে কতদূর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাও আলোচিত হয়। গান্ধী অভয় আশ্রমের কর্মীদের মেদিনীপুরের লবণ সত্যগ্রহ পরিচালনার নির্দেশ দেন।¹⁹ এরপর জেলা জুড়ে আন্দোলনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, ১৯শে মার্চ (১৯৩০) সমগ্র জেলার কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক আন্দোলন আহ্বত হল মেদিনীপুর শহরে। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে পদযাত্রা করে আগের দিন অর্থাৎ ১৮ই মার্চ মেদিনীপুরে পৌঁছানোর জন্য প্রতি মহকুমার কংগ্রেস কমিটি ও কর্মীদের কাছে বার্তা পাঠানো হল। মেদিনীপুর সদর, তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি প্রভৃতি মহকুমা থেকে সুসংবদ্ধ কর্মীর দল নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে মেদিনীপুর শহরে এসে পৌঁছানো²⁰ মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াঙ্গেলের দেশশ্রেমিক জমিদার কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুর শহরের বাড়িতে সম্মেলনে আগত কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বারের ব্যবস্থা করা হয়।²¹ এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহকুমা আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গান্ধী অনুরাগী পুরুলিয়ার নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।²² এইভাবে আইন অমান্য পরিষদ গঠনের মাধ্যমে মেদিনীপুরে আন্দোলন পরিচালনার পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছিল।

অবিভক্ত মেদিনীপুরে জেলার কাঁথি মহকুমাতে গঠিত হল একটি আইন অমান্য পরিষদ। সভাপতি হলেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক সতীশ চন্দ্র জানা এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। অভয় আশ্রমের ২৮জন স্বেচ্ছাসেবক কুমিল্লা থেকে কাঁথিতে এসে উপস্থিত হন।²³ স্থির হল, কাঁথি-দীঘা পাকা রাস্তার ধারে পিছাবনী নদী তীরে স্থাপিত হবে লবণ সত্যগ্রহ কেন্দ্র। মহকুমা শাসককে জানিয়ে দেওয়া হল, অভয় আশ্রমের সভাপতি ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সত্যগ্রহীদের নিয়ে ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভঙ্গ করবেন।²⁴

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমাকতেও লবণ সত্যগ্রহ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গান্ধীজির ডাঙি যাত্রার শুরু ১২ ই মার্চ। ঠিক ১ সপ্তাহের মাথায় ১৯ এ মার্চ মেদিনীপুরে লবণ সত্যগ্রহ কর্মসূচির রূপরেখা তৈরির জন্য সভা আহ্বত হয়। সেই সভায় পায়ে হেঁটে ঘাটাল ও দাসপুর থানা থেকে বহু মানুষ যোগদান করেন।²⁵

১৯২৯ সালের কিছু পূর্ব থেকেই দাসপুর থানার বেশ কিছু স্বাধীনচেতা শিক্ষিত যুবক আন্দোলনে সামিল হলেন। গোটা দাসপুর জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনে নতুন নতুন জায়গার নাম যুক্ত হতে থাকে। সোনাখালী, খেপুত, চককিশোর, রাণীচক, চৈচুয়া, গোপীগঞ্জ, শ্রীবরা, জ্যোতষনশ্যাম, কলোড়া, বাসুদেবপুর, মহিষঘাটা, রাধাকান্তপুর, মানুয়া, দুধকোমরা, রবিদাসপুর, গৌরা, নন্দনপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকদের নাম নথিকরণের নেতৃত্ব দিলেন কানন গোস্বামী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

গণজাগরণে শ্লোগান উঠল— স্বাধীনতা আনতে হবে, নতুবা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। ১৯৩০-এ গান্ধীজি লবণ আইন অমান্যের ডাক দিলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার সাথে দাসপুরের শ্যামগঞ্জ এবং ঘাটালের হরিশচন্দ্রপুরকে বেছে নেওয়া হয়। লবণ তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে ভৌগোলিক কারণে লবণ তৈরির যে সুবিধে এখানে ছিল বিপ্লবীরা সেটিকে কাজে লাগান এবং এখানে উৎপাদিত লবণ বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে ঘাটাল বাজার ও দাসপুরের চৈচুয়াহাটকে বেছে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পুলিশি ধরপাকড় ও অত্যাচারে হরিশচন্দ্রপুরের লবণ তৈরী কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশি অত্যাচারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্যামগঞ্জে বিপুল উৎসাহে চলতে থাকে লবণ তৈরী। এখানে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেন হাজরা, বিনোদবিহারী বেরা, অরবিন্দ মাইতি, মন্থ চক্রবর্তী, কাননবিহারী গোস্বামী প্রমুখেরা।²⁶

ঘাটাল মহকুমাতে দাসপুর থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ একটি বৃহৎ লবণ সত্যগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়। এই মহকুমার লবণাক্ত জল মিশ্রিত জলের জোয়ারভাটা সমন্বিত নদী বা খালের সংখ্যা কমই ছিল। কাজেই রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী শ্যামগঞ্জ লবণ কেন্দ্রটি ঘাটাল মহকুমার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাঁথি ও তমলুকুর অনেক স্থানে সরাসরি বঙ্গোপসাগরের লবণজল আসতো। ঘাটালে সে সুযোগ ছিল না। বঙ্গোপসাগরগামী হুগলী নদীর সঙ্গে যুক্ত রূপনারায়ণ নদ ঘাটাল মহকুমাতে লবণজল বহনের একমাত্র বাহন ছিল বলা যায়। ৭ই এপ্রিল (১৯৩০) শ্যামগঞ্জ লবণ তৈরির কাজ শুরু হয়। দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মন্থকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বিনোদবিহারী বেরা, অরবিন্দ মাইতি, সোনাখালির এবং সমগ্র থানার অন্য কংগ্রেস কর্মীগণের সহায়তায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কেন্দ্রটি পরিচালিত হতে থাকে। ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং হৃষীকেশ পাইন, মোহিনীমোহন মণ্ডল প্রমুখ মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেস পরিচালকগণ প্রথম থেকেই এই কেন্দ্রে শক্তি যোগাতে থাকেন। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে পুস্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রায় পঁচিশ জন স্বেচ্ছাসেবক এই কেন্দ্রে যোগদান করেন। পরে ময়মনসিংহ জেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্যাপ্টেন সুর, নলিনাক্ষ সান্যাল, আবদুর রহিম প্রভৃতি নেতৃগণ এই কেন্দ্রকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতে থাকেন।²⁷

লবণ সত্যগ্রহীদের যারা ভেতরে ভেতরে সাহায্য করতেন তাঁদের রাজরোষের বর্ষাকি ছিলই। তাছাড়াও স্থানীয় বিশ্বাসঘাতকদের চোখ এড়িয়ে ক্ষুৎকাতর সত্যগ্রহীদের জন্য গোপনে এগিয়ে এলেন নিরঞ্জন মাইতির পিতামহ মহেন্দ্র মাইতি ও সৌদামিনী দেবী। আর এক ষাটোর্ধ মহিলা গৌরী পাল। যিনি বুড়িমা নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া থেকে পুলিশি অত্যাচার থেকে সংগ্রামীদের রক্ষা করা পর্যন্ত সমস্ত কিছু করে গেছেন। তাঁর একটি প্রমীলা বাহিনী ছিল। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে চোরাগোষ্ঠা আক্রমণ চালাতেন। তাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় ভূমিাল ও কাপড় ব্যবসায়ী ধরনী দাস ও অতুল দাস যারা স্থানীয় পুলিশের চর হিসেবে কাজ করত তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কান ধরে উঠ বস করিয়েছিলেন এবং দোকানে আগুন লাগানোও হয়। কিছু মানুষের শুরু করা আন্দোলন হাজার হাজার মানুষকে আন্দোলনের পথে এনেছিল। তৎকালীন গুপ্ত সমিতিগুলিও এই আন্দোলনে গতি এনেছিল। শাসকশ্রেণী ভয় পেয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য নির্দেশ জারি করে। সেই নির্দেশ অমান্য করে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হল। শুরু হল ব্রিটিশদের অত্যাচার। অত্যাচারী দারোগা ভোলানাথ ঘোষের নেতৃত্বে ধরপাকড় ও শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়। লবণ তৈরির সময় অহিংস আন্দোলনকারীদের বেত্রাঘাত, বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত, রান্না করা খাবার ফেলে দেওয়া ছাড়াও ব্যাপক ধরপাকড় চলল। দোকানে দোকানে ফরমান জারি হল। আন্দোলনকারীদের কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করা চলবে না। আন্দোলনকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠল। শত বাধা উপেক্ষা করে লবণ সত্যগ্রহ আন্দোলন চলতে থাকল।²⁸

কিন্তু দাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভোলানাথ ঘোষের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের সত্যগ্রহীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলল। এ সম্পর্কে দারোগা হত্যা মামলার জন্য গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনালের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

“Early last April Congress Volunteers from other districts came to Ghatal to institute so called “Civil disobedience”. Sri Bholanath Ghosh assisted by Aniruddha Babu was vigorous and successful in his resistance to their activities. This was particularly the case at Shyamganj, a village on the river Rupnarayan at the South East corner of his jurisdiction, where the volunteers’ initiated of Ghatal held a camp court there during April and May and the deceased Sub-Inspector sent up and gave evidence in many cases before him. On the 5th May he drove the volunteers out of a house in Shyamganj and put them from this house which they had reoccupied and reported that he had to take “drastic measures” as about 150 rioters volunteers persisted in encouraging the people to make salt. A list of volunteers wounded on this occasion was found at the Civil Disobedience Head Quarters in Calcutta. On the 15th of May two volunteers tried to reoccupy Shyamganj, but the Sub-Inspector drove them away, as he himself says in his diary “With a lesson”.²⁹

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে দারোগা ভোলানাথ ঘোষের সত্যগ্রহী দমন কর্মকাণ্ডের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। তিনি যে সত্যগ্রহীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তা তার

স্বীকারোক্তিতেই প্রমাণিত। স্বেচ্ছাসেবকদের উপর চরম অত্যাচার এবং লবণ প্রস্তুতের সামগ্রীগুলিকে ভেঙে চুরমার দিত। এইভাবে দাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভোলানাথ ঘোষের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে সত্যাগ্রহীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলে।

বর্ষাকাল আরম্ভ হলে লবণ তৈরিতে অসুবিধা হবে এই কারণে এসময় লবণ আইন ভঙ্গের বদলে বিদেশি পণ্য বর্জন ও ট্যাক্স প্রদান না করার জন্যই পিকেটিং, জনসভা, মিছিল করে জনগণকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ৩রা জুন তারিখে চৈচুরার হাটে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা হবে বলে দাসপুর থানাতে সংবাদ আসে। ভোলানাথবাবু তাঁর সহকারী দারোগা অনিরুদ্ধ সামন্ত ও চারজন বন্দুকধারী সিপাহীসহ সকাল ৯টার সময় চৈচুরাহাটে উপস্থিত হন। তিনি সোনাখালি স্বেচ্ছাসেবক শিবির থেকে প্রেরিত পিকেটিংরত ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক কালীপদ সামন্ত, তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রবোধ চন্দ্র মণ্ডল ও হরিপদ মাঝিকে গ্রেপ্তার করে সিপাহীদের জিম্মায় রেখে হরি নন্দীর দোকানের সামনে একখানি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে থাকেন। সহকারী দারোগা অনিরুদ্ধবাবু বসেছিলেন নিবারণ মাজীর কাপড় দোকানের একটি চেয়ারে। এমতাবস্থায় পরিচিত কংগ্রেস কর্মী মুগেন ভট্টাচার্যের সাথে দেখা হওয়া মাত্র দারোগা অশোভন আচরণ করে তাঁকে বেত দিয়ে প্রহার করলে মুগেনবাবুও তাঁর হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে পালটা সেই বেত দিয়ে দারোগা ভোলানাথ ঘোষকে প্রহার করেন। এই সময় হাটে সমাগত বহু লোক জমে গিয়ে হাতের নাগালে যা কিছু পেয়েছিল তা দিয়েই দারোগাকে অর্ধমৃত করে ফেলে। দারোগা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে গিয়ে নিবারণ মাজীর কাপড়ের দোকানে ঢুকে পড়ে এবং ডাক্তার গোপীনাথ মান্না তাকে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ করে। কিন্তু তাকে পরবর্তী সময়ে জনগণ আবার প্রহার শুরু করে এবং কাপড়ের এক ফেরিওয়াল লছমন সিং একটা লোহার শাবল দিয়ে আঘাত করে দারোগাকে মেরে ফেলে। এরপর নিবারণ মাজীর দোকান থেকে অনিরুদ্ধ সামন্তকে বের করে আনে এবং পরবর্তী সময়ে তাকেও হত্যা করা হয় যদিও তা সরকারিভাবে প্রমাণিত হয়নি। ৪ জন সিপাহীর মধ্যে ২জনকে আটকানো হয়েছিল। অপর ২ জন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ছাড় পেলে, তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।³⁰

৪ঠা জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, এ. ডি. এম আব্দুল করিম ও দারোগা ইয়ার মহম্মদকে নিয়ে চৈচুরা আসেন। ৬ই জুন সকালে বহু গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হল। বেলা ৯টা/১০টার সময় এই খবর রটে গেল যে পুলিশ আটক গ্রামবাসীগণের কয়েকজনকে মেরে ফেলেছে। এইদিন ছিল দশহরা পূজা। পূজা উপলক্ষে শঙ্খধ্বনি হতেই আশপাশের গ্রামের প্রচুর লোক দলে দলে এসে জমায়েত হল, কোন বিপদ ঘটেছে, তারই শঙ্খধ্বনি মনে করে। এই সমস্ত লোকেরা ছিল চৈচুরা হাটের পার্শ্ববর্তী গোছাতি, চাঁইপাট, সোনাখালি, কলাইকুণ্ড, রাখাকান্তপুর, ময়না, চককিশোর, গৌরা, তিওরবেড়িয়া, নন্দনপুর, বাজুয়া, জয়কৃষ্ণপুর, বাঁশখালি, কলোড়া, গোবিন্দনগর প্রভৃতি গ্রামের।³¹

মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রচুর গুলি বর্ষণ করল। বহু লোক নিহত হল। এমন সময় চৈচুরা হাটের দক্ষিণ দিক থেকে হাজার হাজার লোককে এগিয়ে আসতে দেখে পুলিশ বাহিনী পলায়নোদ্ভত হল। The sight which greeted us was most disagreeable ... and we found conch-shells and whistles blowing in all the surrounding villages and fields and men running towards us... with lathis and taking up their position to the bundh (bank of the river) opposite us and shouting and dancing and almost frantic and wild.

... I asked these men to disperse within five minutes. They said that they would not disperse but wanted to visit the hat as they had heard that we had arrested some of the villagers and had kept them in the hat. [Later, they conveyed] that the villagers would only retire if we retired with our forces and if we allowed them to see if [the arrested Congress volunteers] were in the hat. I could at once see that from the outset it was only a dodge to take time so that the men could assemble in still larger numbers until complete darkness enveloped them and then to attack us from all sides.

... darkness enveloped us and we could hardly see the men except figures moving about in the fields and along the bundh. Whistles and conch-shells began to be blown and men were being rallied... there was every reason to think that there were going to rally soon for a night attack. Then blowing of conch-shells and whistles

could be heard from all the surrounding villages and also loud shouts we decided unanimously that we must move at once to a better position till reinforcement could be received.

... we saw a crowd of what looked like 300 to 400 men coming to attack us from the field shouting and running toward us. We left the bundh over which we were proceeding and got into an open space and formed a barricade with our luggage, etc. At this juncture the chowkidars and daffadars who were accompanying us and carrying some of our luggage's for want of conveyance threw down the luggage's and fled away.³²

দাসপুরথানা পুলিশ ও সৈন্যদের একটি বড় ঘাঁটিতে পরিণত হল। এই গুলি বর্ষণের ফলে (৬ই জুন, ১৯৩০) যে চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছিল তারা হলেন- (১) চন্দ্রকান্ত মাম্মা-তেমুহানী, (২) শশীভূষণ মাইতি-সরলা, (৩) কালিপদ শাসমল-জালালপুর, (৪) ভগুরাম পানা-মোহন মাইতি চক, (৫) দেবেন্দ্রনাথ খাড়া-জোতভগবান, (৬) সতীশ চন্দ্র মিদ্যা-রাধাকৃষ্ণপুর, (৭) রামচন্দ্র পাড়ই-জোতঘনশ্যাম, (৮) নিতাই পড়া পাঁচবেড়িয়া, (৯) অবিনাশ দিন্দা-বাঁশখান, (১০) অশ্বিনী দোলাই-চক বোয়ালিয়া, (১১) সত্য বেরা-বাঁশখালি, (১২) কালি দিন্দা-গোবিন্দনগর, (১৩) পূর্ণ চন্দ্র সিংহ-খাড়, (১৪) মোহন চন্দ্র মাইতি এরপর পিউনিটিভ ট্যাক্স বসলা দাসপুর থানার ট্যাক্স হল ৯৬ হাজার টাকা মুগেন ভট্টাচার্যকে না পেয়ে তার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে প্রহার চালাতে লাগল। বহু লোককে আসামী সাব্যস্ত করে হাজতে আটকে বিচার চলল। চৌচুয়াহাট মামলার বিচারের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হল এর চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এম. এইচ. বি. লেথব্রীজ (ICS) সদস্য ছিলেন রায় বাহাদুর সি. সিংহ এবং মিঃ মহেন্দ্র নাথ দাস। ৪৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির অভিযোগের চার্জ গঠন করা হয়েছিল। ৩৩জন আসামীর বিচার ১৯৩০-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয় (Case no. I 1930 Midnapur district Emperor vs Mrigendra Nath Bhattacharjee 32 others v/s 302/120B 147. 169/302 302/34. 201 304 I.P.C.) বিচারে বেশ কিছু জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং ২-৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।³³

চৌচুয়া হাটের এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ঘাটাল মহকুমার বেশ কিছু সংখ্যক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়। লবণ সত্যাগ্রহ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৩০-এর ৬ই জুন দাসপুর থানার চৌচুয়ার হাটে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনে ব্রিটিশ পুলিশের নির্মমতার বিরুদ্ধে যে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল, সেখানে চব্বোয়ালিয়া, বসন্তপুর (তেমুহানী), উত্তর গোবিন্দনগরের বর্গক্ষত্রিয় ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর মানুষগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শিক্ষা বা বুদ্ধি তৎকালীন সময়ে না থাকলেও আন্দোলনে নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভেতর থেকে পরাধীনতার বিদ্বেষ না জন্ম নিলে এটা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। যেমন বলা যায় বসন্তপুরের (তেমুহানী) চন্দ্রকান্ত মাম্মা ও চন্দ্রকান্ত মণ্ডল নামে দুই হরিহর আত্মা দুজনই খেয়া মাঝি। একজন তেমুহানী ঘাটে অপরজন চৌচুয়াহাট সংলগ্ন পলাশপাই খালে খাসিকাটা ঘাটের কথিত আছে দুই বন্ধু গ্রীষ্মের দুপুরে যুক্তি করে চৌচুয়াহাটে পিকেটিং রত পুলিশের বন্দুক ছাড়িয়ে মারধোর শুরু করে। পুলিশের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এমতাবস্থায় অন্যান্য পুলিশ এলে দু'জনকে পাকড়াও করে। পুলিশের হাত থেকে বন্দুক নেওয়ার জন্য জোরজবদস্তি করলে ত্রিগারে আঙুল লেগে তেমুহানী ঘাটের চন্দ্রকান্ত মাম্মার পায়ে গুলি লাগে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ও বিচারে উভয়েরই চার মাসের জেল হয়। এঁরা ছাড়াও চকবোয়ালিয়ার প্রাণকৃষ্ণ মাম্মা (তপঃ জাতি), মহাদেব মাম্মা (তপঃ জাতি), অমূল্য মাহাতো (তপঃ উপজাতি), রবিদাসপুরের চারু পাল (কুম্ভকার), পার্বতীপুরের রাইচরণ পাল (কুম্ভকার) এঁরা ভোলা দারোগার সহযোগী অনিরুদ্ধ সামন্তকে রাতের অন্ধকারে চকোয়ালিয়ার মাঠে হত্যার অভিযোগে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। পুলিশ এঁদের খুঁজে বেড়ালেও ধরা পড়েননি কেউই।³⁴

এইভাবে গুলি চালানোর পর জেলা প্রশাসন এতদঞ্চলের মানুষদের চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য সশস্ত্র পাঠান ও গোরী সৈন্য মোতায়েন করলেন আজুড়িয়া ও কলমীজোড় ডাকবাংলোতে অপর একদলকে চৌচুয়া ক্যাম্প রাখার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া পুলিশ ও সৈন্যদের একটি বড় ঘাঁটি হল দাসপুর থানা। তারপর শুরু হয় সেনাবাহিনীর চরম বর্বরতা, ব্যাপক মারধর, লুণ্ঠতরাজ ও নারীধর্ষণ। দলে দলে চৌচুয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে মানুষেরা পালাতে শুরু করলেন। যারা রইলেন, তাঁদের অযথা হয়রানি ও অত্যাচার সহ্য করতে হ'ল।³⁵

স্থানীয় অধিবাসীদের জন্ম করার জন্য পিউনিটি ট্যাক্স বসানো হল। না দিতে চাইলে শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হত। এইভাবে কিছুকাল ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানায় জঙ্গলের রাজত্ব শুরু করেছিল ব্রিটিশ সরকার।³⁶

শ্যামগঞ্জ লবণ কেন্দ্রে পুলিশী অত্যাচার, বিলেতি কাপড়ের দোকানে এবং আবগারি দোকানে পিকেটিং, সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালকদের প্রহার ও তাদের প্রতি অশোভন আচরণ, গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছনার ব্যাপারে অগ্রদূত ভোলানাথ ঘোষ ও অনিরুদ্ধ সামন্তের হত্যার পরে গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার বয়ে চলেছিল তার দৃষ্টান্ত তুলনাহীন।³⁷ এইরকম ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যে আন্দোলনের গতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা একটি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্মীগণ আন্দোলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হয়েছিলেন এবং দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটি পুনঃসংগঠিত করা হল মন্থন কুমার মুখোপাধ্যায় কমিটির সভাপতি ও ভূপতিচরণ মাজি সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। পূর্বের ন্যায় সোনাখালিতেই থানা কমিটির প্রধান কর্মকেন্দ্র পরিচালিত হতে থাকল।³⁸

References

1. *Selected Works of J. Nehru* (ed), S. Gopal, Vol-4, p. 192
2. *The Proceedings of the Lahore Congress, 1929*
3. ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃঃ ১৫০-১৫১।
4. Dutta, R. P., *India Today*, pp. 364-365
5. *The Encyclopaedia of the Indian National Congress*, Vol-10, New Delhi, 1979, p.23
6. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ২২৮।
7. চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কুমার, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৬৪)* ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৪, পৃঃ ৮২-৮৩।
8. Brown, Judith, *Gandhi and Civil Disobedience: The Mahatma in Indian Politics 1928-1934*, Cambridge University Press, 2008.
9. সরকার, সুমিত, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ২২০
10. Nehru, J., *Autobiography*, p. 202
11. Fisher, Louis, *The life of Mahatma Gandhi*, p. 289
12. Gandhi, *Complete works*, vol-42, p. 499.
13. দাস, মন্থনাথ, *মুক্তিযুদ্ধে মেদিনীপুর*, দে পাবলিকেশনস, অক্টোবর, ২০১৪, কলকাতা, পৃঃ ৫৭।
14. ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৭, ১লা বৈশাখ, কলকাতা, পৃঃ ১৫১।
15. Chand, Tara, *History of the Freedom Movement in India*, Vol-IV, p. 127
16. দাস, মন্থন, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৫৮।
17. চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কুমার, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৬৪)*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এপ্রিল, ২০১৪, কলকাতা, পৃঃ ৮৩।
18. Chatterjee, Srilata, *Congress Politics in Bengal. 1919-1939*, Anthem Press, 2002, London, p. 141.
19. দাস, বসন্তকুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, দ্বিতীয় খণ্ড, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, কোলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৭।
20. *তদেব*, পৃঃ ৭।
21. চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, কাকলি, ১৯৮৬, পৃঃ ৩১১।
22. *তদেব*, পৃঃ ৩১১।
23. দাস, বসন্তকুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১০।
24. দাস, মন্থন নাথ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৫৯।
25. মেট্যাকেশব(সম্পাদিত), *স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা*, মল্ল প্রকাশনী, নভেম্বর, ২০২২, পৃঃ ৩২।
26. *তদেব*
27. দাস, বসন্ত কুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১০৪-১০৫; চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৩১৭; Pattanayak, Bijoy Krishna, *The Role of Masses India's Struggle for Freedom*, Punthi Pustak, Kolkata, 2012, pp. 204-205
28. মেট্যাকেশব(সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৩৩।
29. *Special Tribunal Report*.

30. চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১৮; দাস, বসন্তকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৮-
 31. তদেব, পৃঃ ১১২, পৃঃ ৩১৮।
 32. *West Bengal State Archives, Home-Poll 430/1930*, Md. Karim, Additional District Magistrate to J. Peddie, District Magistrate, 7 June 1930.
 33. দাস, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৫-১২১; Chakrabarty, Bidyut, *Local Politics and Indian Nationalism Midnapur 1919-1944*, Manohar, New Delhi, 1997, p. 102.
 34. মেট্যা, কেশব(সম্পাদিত), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭০।
 35. দাস, বসন্তকুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
 36. তদেব, পৃঃ ১১৯-১২১
 37. চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১৯।
 38. দাস, বসন্ত কুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৩।
-